

SHAHAR SUV TA'MINOTI TIZIMINING GIDRAVLIK HISOBLASH HAQIDA TUSHUNCHALAR

Sayfullayeva Muxlisa Iskandar qizi

Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani 1 - son kasb hunar maktabi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7545293>

Annotatsiya. Tizimda gidravlik hisoblardagi kamchiliklarga yo'l qo'yilayotgani vabaholini tez sur'atda o'sishi va bular natijasida quvurlar tez ishdan chiqishiga olib kelmoqda. Suv ta'minotidagi ushbu muommalardan zamonaviy dasturlar yordamida yechish yo'llariga aniq hulosalar berildi.

Kalit so'zlar: Epanet, interfeys, kompyuter texnologiyalari.

ПОНЯТИЯ О ГИДРАВЛИЧЕСКОМ РАСЧЕТЕ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Аннотация. Дело в том, что в системе имеются недостатки в гидравлических расчетах и быстрый рост населения, в результате чего приводит к быстрому выходу из строя трубопроводов. Даны четкие выводы о путях решения этих проблем в водоснабжении с помощью современных программ.

Ключевые слова: Epanet, интерфейс, компьютерные технологии.

CONCEPTS ON HYDRAULIC CALCULATION OF URBAN WATER SUPPLY SYSTEM

Abstract. Inadequacies in hydraulic calculations are allowed in the system, and the rapid growth of the population, as a result, leads to rapid failure of pipelines. Clear conclusions were given on ways to solve these problems in water supply with the help of modern programs.

Key words: Epanet, interface, computer technologies.

Zamonaviy yirik shahar suv ta'minoti tizimlari maxsus operatsion shart-sharoitlarni talab qiladi, quvurlar holatini hisobga olgan holda tarmoqlangan va uzun quvur tarmoqlarida suv oqimi taqsimotini nazorat qiladi. Shaharlarda suv ta'minoti tarmoqlarini boshqarish va rivojlantirish samaradorligini oshirish uchun suv ta'minoti tizimining gidravlik modellari qo'llaniladi. Kompyuter texnologiyalarining zamonaviy darajasi va maxsus dasturlar matematik hisob - kitoblarni tezkorlik bilan amalga oshirish va simulyatsiya natijalarini jadval va grafik ko'rinishda ko'rsatish, texnologik jarayonlarni boshqarish va nazoratni amalga oshirish imkonini beradi.

Epanet gidravlik simulyatsiya dasturi

Epanet kompyuter dasturi nasos stantsiyalari, tanklar va o'chirish va nazorat qilish klapanlari bilan bosimli suv ta'minoti tarmog'idagi gidravlik rejimni simulyatsiya qilish imkonini beradi. 90-yillarning oxirida AQSh atrof-muhitni muhofaza qilish agentligi tomonidan ishlab chiqilgan Epanet butun dunyo bo'ylab texnologlar va dizaynerlar tomonidan suv tarmoqlarini hisoblash uchun deyarli 15 yil davomida ishlatilgan.

Ushbu dastur grafik interfeysga ega va suv ta'minoti tarmoqlarining oqim taqsimotini tahlil qilish uchun keng imkoniyatlarni beradi.

Epanet dasturi bosimli quvurlar tarmoqlarini gidravlik tahlil qilish, shuningdek, suvdagi kimyoviy birikmalarning o'zgarishi jarayonlarini modellashtirish uchun mo'ljallangan..

EPANET dasturiy ta'minot to'plami ma'lum bir davr uchun suv sifatini aniqlash, tarmoqdagi suv holatini boshqarish strategiyasini tanlash, suv ta'minoti manbasini tanlash, nasos stantsiyalari, suv omborlari, suvni tozalash va tozalashning ish rejimlarini o'zgartirish imkonini beradi.

Gidravlik modellashtirishda suv taqsimlash tarmog'ining hajmiga hech qanday cheklovlar yo'q. Dasturiy ta'minot to'plami Darsi-Veysbax, Xazen-Vilyams yoki shezy-Manning formulalari yordamida bosim yo'qotilishini hisoblash imkonini beradi. Mahalliy bosim yo'qotishlari quvur liniyasi va o'chirish va nazorat qilish quduqlari aniqlanadi, bu esa gidravlik hisobni aniqlashtirishga imkon beradi.

Bentley WaterGEMS avtomatlashtirilgan dastur ma'lumotlarni qo'lda kiritish, suv ta'minoti tizimining halqasimon tarmog'ini loyihalash, tarmoq bo'limlariga o'rnatish va tartibga soluvchi uskunalarni o'rnatish joyini aniqlash, nazorat qilish omborlarini joylashtirish, nasoslarni aniqlash imkonini beradigan xususiyatlari va rejimlari mavjud.

Suv ta'minoti tarmoqlaridagi bosim yo'qotishlar formulalar bilan aniqlanadi: Darsi-Veysbax, Xazen-Vilyams, shezy-Manning formulasiga ko'ra, bosim yo'qotishlar quvurlardagi tekis oqimlar vaqtida bo'lishi nazarda tutiladi.

Darsi-Veysbax formulasi barcha suyuqliklar uchun va barcha oqim rejimlari uchun ishlatiladi, suv quvurlarida mahalliy bosim yo'qotish va tarmoq uzunligi bo'yicha bosim yo'qotishlarni aniqlash.

Avtomatlashtirilgan WaterGEMS dasturi kunning har bir soati uchun suv iste'molining dinamik o'zgarishini hisobga olgan holda tarmoqni kunning turli vaqtlarida bog'lashi mumkin.

Bu suv ta'minoti tarmog'ining turli tugunlarida turli iste'molchilarning tayinlanishiga to'sqinlik qilmaydi. Bu iste'molchilarning har biri o'z rejimiga ko'ra suv olishlari mumkin.

Dastur yordamida suv ta'minoti tizimining ishlashi uchun bir nechta senariylar yaratish mumkin. Suv ta'minoti tizimining ba'zi qismlaridagi quvurlarning turli parametrlari bilan rekonstruksiya yoki dizayn uchun optimal variant belgilanadi.

Shunday qilib, Bentley WaterGEMS dasturiy ta'minoti to'plami to'planishi, tahlil qilishi va foydalanuvchiga taqdim etishi mumkin yirik shaharlarning suv ta'minoti tarmoqlari haqida katta hajmdagi ma'lumotlar keltirilgan.

Masalan, po'lat quvurlarda suv oqimi ko'rsatkichlari va bosim yo'qotishlari, tarmoq tugunidagi erkin va piezometrik bosim, shahar tarmog'ining quvurlarida sarflarning yo'nalishini aniqlash mumkin; setka tuguni va kunning soatiga turli qiymatlarning bog'liqlik grafiklari, piezometrik profillar qurilishi mumkin.

Bundan tashqari, WaterGEMS yordamida quvurlarda bosim taqsimotining ikki o'lchamli sxemalarini to'g'ridan-to'g'ri shahar suv ta'minoti tarmog'ining rejasiga asosan qurish, shuningdek shahar suv ta'minoti tarmog'ining turli bo'limlaridagi bosimqiymatlarini grafik ifodalash mumkin.

Bundan tashqari, shaharning suv ta'minoti tizimidagi kritik bosim nuqtalarini aniqlash imkoni - Rang belgilari, jadvallar, grafiklar va diagrammalar bilan xaritalarni o'z ichiga olgan turli hisobotlarni ko'rish mumkin.

REFERENCES

1. Todjiboyev R.K., Ulmasov A.A., & Muxtorov Sh. (2021). 3M structural bonding tape 9270. *Science and Education*, 2 (4), 146-149.
2. Toshkoziyeva, Z., & Muxtorov, S. (2022). DESIGN ANALYSIS FOR THE PRODUCTION OF PLATE HANDLES FOR CAR WINDSHIELDS. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 164–172. Retrieved from <https://ojs.rmasav.com/index.php/ojs/article/view/34>
3. Toshkoziyeva, Z., & Muxtorov, S. (2022). ANALYSIS OF THE REQUIREMENTS FOR MODERN HEAT EXCHANGERS AND METHODS OF PROCESS INTENSIFICATION. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 140–149. Retrieved from <https://ojs.rmasav.com/index.php/ojs/article/view/30>